

**ABORDAREA JURISPRUDENȚIALĂ EUROPEANĂ
REFERITOARE LA CHESTIUNEA REMEDIERII
CONSECINȚELOR CONSTATĂRII CARACTERULUI ABUZIV AL
CLAUZELOR NEESSENȚIALE DIN CONTRACTELE DE CREDIT
BANCAR**

**EUROPEAN CASE-LAW APPROACH TO THE REMOVAL OF
THE CONSEQUENCES OF THE CONSEQUENCES OF THE NON-
ESSENTIAL ABUSIVE CLAUSES IN BANK LOAN CONTRACTS**

GROZAVU Mircea,
doctorand, USM

CZU: 341.645.2(4):339.727.3

DOI: 10.5281/zenodo.6637331

Summary

The article debunks the implications of the decision of the Court of Justice of the European Union in related cases C - 229/19 and C - 289/19 regarding the application of legal provisions establishing the effects of the abusive nature of penalty clauses and the conduct of a study of the Court of Justice of the European Union in Case C-269/19, to determine whether or not it is possible to replace non-essential unfair terms with additional rules of national law.

Keywords: *abusive clause, non-essential clauses, penalizing interest, consumer, bank credit contract*

Studiul prezentului articol a fost determinat de faptul că în data de 21.01.2021 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a procedat la soluționarea cauzelor conexe C-229/19 și C-289/19, [5], în care instanța națională din Olanda a solicitat în cadrul procedurii de dezlegare a întrebărilor prealabile clarificarea modului în care trebuie interpretate normele de drept european.

Întrebările au fost formulate în contextul în care instanța olandeză a constatat că mai mulți consumatori au refuzat să plătească soldurile provenite din rezilierea unor contracte de leasing de acțiuni bursiere, încheiate cu o societate bancară, cu denumirea Dexia, din cauza faptului că nu au plătit la termen ratele lunare datorate creditoarei.

Contractul de leasing de acțiuni este un tip de contract reglementat de dreptul intern olandez, prin care de obicei un consumator împrumută de la o societate bancară o sumă determinată de bani pentru o anumită perioadă. Cu această sumă de bani împrumutată astfel banca este împuternicită să cumpere în contul și pe seama consumatorului acțiuni bursiere. Pe durata contractului consumatorul are obligația să achite ratele lunare, reprezentate de regulă de dobânda pentru sumele împrumutate de către bancă pentru procurarea acțiunilor. Până la data restituirii integrale a împrumutului contractat banca va deține în proprietatea sa acțiunile, cu obligația de a plăti consumatorului dividendele care vor reveni acestor acțiuni.

La încetarea contractului, acțiunile sunt cedate băncii, iar consumatorul încasează venitul din cesiunea acțiunilor după ce din valoarea cesiunii este scăzută valoarea soldului principal și eventualele rate care mai urmează a fi achitate.

La rezilierea acestor contracte, Dexia a stabilit deconturile finale, cu aplicarea articolelor 6 și 15 din aceste condiții speciale. Aceste articole stipulau dreptul profesionistului să vândă valorile mobiliare la bursă, sau în alt mod, într-un moment stabilit de bancă, iar un eventual sold pozitiv să fie plătit consumatorului direct de către bancă după deducerea soldurilor datorate (dobânzi și valoarea împrumutului principal). Până la restituirea sumelor sunt calculate în continuare dobânzi pentru sumele împrumutate, iar procentul dobânzii anuale se reduce cu o marjă de 5 puncte procentuale.

S-a mai reținut în cauză că beneficiul pe care îl poate realiza banca creditoare din acest mod de calcul al penalităților pentru rezilierea anticipată a contractului variază în funcție de rata dobânzii și de data încetării contractului ca urmare a rezilierii sau executării sale integrale și poate fi greu de anticipat la momentul încheierii contractului dintre profesionist și consumator, atât timp cât valoarea de creștere anuală a acțiunilor poate fi mai mare de nivelul de 5%, fiind de cele mai multe ori imposibil a fi ghicită la momentul încheierii contractului pentru a crea o reprezentare clară consumatorului asupra efectelor pe care le poate produce contractul.

Întrebările preliminare cu care a fost sesizată Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauzele reunite au avut următorul text:

„1) Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că o clauză ar trebui să fie deja considerată abuzivă din perspectiva criteriilor prevăzute în respectiva directivă în cazul în care, evaluată pe baza tuturor împrejurărilor care însoțesc încheierea contractului, clauza respectivă permite simpla posibilitate a unui dezechilibru semnificativ și nejustificat, în funcție de circumstanțele care pot să apară în cursul contractului, în special întrucât clauza stabilește în mod anticipat posibilul avantaj care este generat în favoarea profesionistului la data încetării anticipate a contractului ca fiind un anumit procent din valoarea rămasă a contractului de leasing, prin derogare de la normele aplicabile din dreptul național, conform cărora avantajul respectiv nu este prestabilit, ci trebuie să fie determinat în funcție de circumstanțele care însoțesc rezilierea contractului, în special de cuantumul ratei dobânzii care ar trebui aplicată pentru perioada rămasă unei valori primite anticipat?

2) Stipulantul unei clauze abuzive anulate, care avea ca obiect plata unei compensații în cazul nerespectării de către consumator a obligațiilor sale, poate invoca despăgubirea legală acordată în temeiul dispozițiilor de drept cu caracter supletiv?”

În analiza celor două întrebări preliminare, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că se impune a răspunde în legătură cu prima întrebare că instanței de trimitere îi revine sarcina de a verifica dacă o clauză care stabilește în

avans avantajul de care beneficiază profesionistul în caz de reziliere anticipată a contractului, având în vedere împrejurările care au însoțit încheierea acestui contract, putea provoca, de la încheierea contractului menționat, un astfel de dezechilibru.

În legătură cu cea de a doua întrebare, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că dispozițiile Directivei 93/13 trebuie să fie interpretate în sensul că un profesionist care a impus consumatorului o clauză considerată abuzivă și ulterior anulată de către instanța națională, nu poate pretinde despăgubirea legală prevăzută de o dispoziție de drept național cu caracter supletiv care ar fi aplicabilă în lipsa clauzei menționate în situația în care contractul poate continua să existe fără această clauză.

La o primă vedere, am putea afirma că aceste chestiuni au fost deja clarificate prin decizia pronunțată în Cauza C-269/19, [4] din data de 25.11.2020, în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că, în urma constatării caracterului abuziv al clauzelor care definesc mecanismul de stabilire a ratei dobânzii variabile într-un contract de împrumut precum cel în discuție în litigiul principal și atunci când acest contract nu poate continua să existe după eliminarea clauzelor abuzive în cauză, anularea contractului menționat ar avea consecințe deosebit de prejudiciabile pentru consumator și nu există nicio dispoziție de drept național cu caracter supletiv, instanța națională trebuie să adopte, ținând seama de ansamblul dreptului său intern, toate măsurile necesare în vederea protejării consumatorului de consecințele deosebit de prejudiciabile pe care anularea contractului menționat le-ar putea provoca. În asemenea împrejurări, nimic nu se opune printre altele ca instanța națională să invite părțile să negocieze în vederea stabilirii modalităților de calcul al ratei dobânzii, cu condiția ca aceasta să stabilească cadrul negocierilor respective și ca ele să urmărească stabilirea unui echilibru real între drepturile și obligațiile cocontractanților, ținând seama printre altele de obiectivul protecției consumatorului care stă la baza Directivei 93/13.

Din analiza coroborată a celor două hotărâri putem conchide că s-a realizat o continuare a raționamentului din Cauza CJUE 269/19, pentru că în în continuarea activității sale judiciare Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că decizia anterior menționată nu poate fi adaptată *mutatis mutandis* și la situațiile în care sunt vizate de efectele constatării caracterului abuziv clauze contractuale neesențiale, pentru că cele două situații sunt diferite între ele.

Deoarece în Cauzele C-229/19 și C-289/19, este vorba despre anularea în urma constatării caracterului abuziv a unor clauze contractuale accesorii, care nu sunt esențiale pentru supraviețuirea contractului în sine, în timp ce în Cauza C-269/19, a fost analizată situația în care este anulată în urma constatării caracterului abuziv o clauză contractuală principală, fără de care contractul de credit își pierde utilitatea sa economică, fiind lipsit de obiectul său principal pentru una dintre părți.

În mod evident un contract de credit fără o dobândă curentă este de neconceput, fiind practic lipsit de caracterul său intrinsec determinant, în timp ce un contract de credit fără o dobândă penalizatoare în caz de înregistrare a întârzierilor la plata este un contract de credit valabil.

Dacă observăm dispozițiile legislației naționale în domeniu, putem să deducem din interpretarea coroborată a articolelor 942, 952 și 953 din C. civ. modernizat [2] că nu se admite reducerea penalității pentru întârzierea executării obligației pecuniare în cazul în care rata penalității este egală sau mai mică decât rata legală aplicabilă conform art. 942 din C. civ. modernizat, care prevede că în cazul în care o sumă de bani nu este restituită la termen, creditorul are dreptul să încaseze dobânda de întârziere de la data scadenței și până la data plății, într-un quantum egal cu dobânda contractuală plus 5 puncte procentuale pe an sau, în subsidiar, dobânda legală de referință plus 5 puncte procentuale pe an, dacă contractul nu are prevăzută o rată de dobândă curentă.

Întrucât dobânda penalizatoare prevăzută de lege nu poate fi exclusă și nici micșorată în considerarea interdicției instituite în cadrul art. 952 din C. civ. modernizat [7], instanța de judecată ar fi limitată de legea națională în ceea ce privește reducerea efectelor unor clauze contractuale care stabilesc o penalitate variabilă, greu sau poate chiar imposibil de determinat de către consumator la momentul încheierii contractului de credit bancar, prin aceea că ar fi obligată să înlocuiască penalitățile de întârziere din contract cu cele prevăzute de lege, însă în considerarea principiului priorității dreptului Uniunii Europene, prevăzut de art. 267 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene [3], și a caracterului obligatoriu al deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în temeiul hotărârii pronunțate în Cauza Simmenthal din 09.03.1978 [6], va trebui considerată hotărârea pronunțată de instanța de contencios european în cauzele conexe cu nr. C-229/19 și C-289/19, și prin urmare se va justifica înlăturarea clauzelor cu privire la penalitățile de întârziere constatate drept abuzive.

Conform articolelor 38-40 din cadrul capitolului numărul din 5, intitulat "protecția consumatorilor", din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană [1], s-a stabilit faptul că părțile semnatare ale Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană urmează să coopereze în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și pentru a asigura compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a consumatorilor.

Conform art. 39 din acordul anterior amintit, pentru atingerea scopului principal de omogenizare a sistemelor de protecție a consumatorilor și de asigurare a unui nivel înalt de protecție pentru consumatori, a fost trasat și obiectivul privind apropierea legislației în materie de protecție a consumatorilor, care să aibă la bază prioritățile menționate în acord, evitând totodată și bariere în calea comerțului, pentru a garanta consumatorilor posibilitatea reală de a alege.

În concluzie, arătăm că prin raportare la Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene dispuse în cauzele conexe nr. C-229/19 și C-289/19, se impune o recon-

siderare a remediilor pentru clauzele abuzive care se referă la condițiile neesențiale ale contractului de credit, precum cele ce privesc dobânda penalizatoare.

Mai exact, în considerarea faptului că prin decizia amintită anterior este recomandată anularea ireversibilă a clauzelor contractuale neesențiale, fără a putea recurge la substituirea acestora cu normele cu caracter supletiv din dreptul național sau îndrumarea părților spre renegocierea acestora în alte condiții decât cele inițiale, prin stabilirea unor linii generale de renegociere, se justifică adaptarea normelor naționale la aceste prevederi speciale în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

De aceea, în vederea armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, considerăm că se justifică introducerea unor amendamente în legislația națională sub forma unui alineat nou în cadrul art. 952 și art. 953 alin. (3) din C. civ. modernizat, în sensul că se justifică introducerea unei derogări de la regula care interzice reducerea penalității dacă aceasta este mai mare sau egală cu dobânda legală în situația în care această clauză este constatată a fi abuzivă, aceste prevederi fiind în mod previzibil mai favorabile pentru consumatori.

Referințe bibliografice:

1. Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europenele*, L 260, 30.8.2014, p. 4–738.
2. Codul Civil modernizat al Republicii Moldova. Republicat în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.66-75 din 01.03.2019 art.132.
3. Decizia Curții de Justiție a Comunității Europene din 09.03.1978 în cauza C-106/77. [citată 20.12.2021]. Disponibil: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-05/tradoc-ro-arret-c-0106-1977-200802153-05_00.pdf
4. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din data de 25 noiembrie 2020, în Cauza C-269/19. [citată 20.12.2021]. Disponibil: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-269/19&language=RO>
5. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din data de 27 ianuarie 2021, în cauzele conexe nr. C-229/19 și C-289/19. [citată 20.12.2021]. Disponibil: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-229/19&language=ro>
6. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europenele*, nr. C 115 din 09.05.2008.
7. Pentru mai multe detalii, a se vedea Octavian Cazac, Adnotare la art. 942. Codul civil Adnotat [citată 30.12.2021]. Disponibil: animus.md/adnotari/942/